

ХАЙРИДДИН СУЛТОННИНГ "БОБУРИЙНОМА" ВА ПИРИМҚУЛ ҚОДИРОВНИНГ "ЮЛДУЗЛИ ТУНЛАР" АСАРЛАРИДА БОБУР ОБРАЗИ

Шоҳсанам Гулматова,

ЧДПУ 2-босқич магистранти

Илмий раҳбар: Г.Тоғаева,

ЧДПУ доценти, ф.ф.н.

Email: g.togayeva@cspu.uz

OrcID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-0215-147>

Аннотация. Ўзбек адабиётида тарихий шахсларнинг ҳаёти, фаолияти ва маънавий дунёқарашини ёритиш орқали ўқувчини миллий қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш анъанаси бор. Бу борада Хайриддин Султоннинг “Бобурийнома” ва Пиримқул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” асарлари алоҳида эътиборга лойиқ. Ушбу мақолада ҳар икки асар таҳлил қилиниб, муаллифларнинг тарихий материал билан ишлаш маҳорати, Бобур ва Бобурийлар сулоласини ёритиш маҳорати ўрганилади.

Калит сўзлар. Бобур, Бобурийлар, Ҳиндистон, образ, услуб, маҳорат, асар тили, ўрта асрлар, “Бобурнома” асари, Хонзодабегим, тарихий жараён

Annotation. Uzbek literature has a tradition of educating readers in a spirit of respect for national values, highlighting the life, work and spiritual worldview of historical figures. Khairiddin Sultan's "Baburinoma" and Pirimkul Kadyrov's "Starry Nights" deserve special attention in this regard. This article analyzes both works and explores the authors' skill in working with historical material, as well as their ability to highlight Beaver and beaver dynasties.

Keywords. Babur, Baburians, India, Image, style, craftsmanship, language of the work, The Middle Ages, the work of "Baburnoma", Khonzodabegim, historical process

Ўзбек адабиётида тарихий шахсларнинг ҳаёти, фаолияти ва маънавий дунёқарашини ёритиш орқали ўқувчини миллий қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш анъанаси бор. Бу борада Хайриддин Султоннинг “Бобурийнома” ва Пиримқул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” асарлари алоҳида эътиборга лойиқ. Икки асарда ҳам буюк давлат арбоби ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг шахсияти, унинг сиёсий фаолияти, қалбан дуч келган зўравонликлар, изтироблар ва тарихий даврнинг мураккаб воқеалари бадиий тасвир орқали очиб берилган.

Хайриддин Султоннинг “Бобурийнома” романи Заҳириддин Муҳаммад Бобур шахсиятига, унинг давридаги сиёсий курашлар ва маънавий изтиробларга бағишланган.[1.416.] Асарда Бобур на фақат бир давлат раҳбари, балки қалбида шеърӣётга, санъатга, маърифатга чексиз муҳаббат туйғуси билан яшаган инсон сифатида намоён бўлади. Масалан, романнинг бир қисмларида Бобур ўзининг ёшлигидаги курашларини эслаб, инсон ҳаётида ғалаба ва мағлубиятнинг ўзаро боғлиқлиги, тақдир ва ирода ўртасидаги зиддиятларни ҳал қилмоқчи бўлади. Ёзувчи асарда Бобурни тарихий манбаларга таянадиган, лекин бадиий фантазия билан бойитилган, теран руҳий кечинмаларга эга қаҳрамон сифатида кўрсатади. Бобурнинг ички зиддиятлари, унинг давлатчилик тўғрисидаги қарашлари, муҳаббати ва инсонпарварлиги асарнинг асосий ўзагини ташкил этади. Асарда бобурийлар сулоласининг кейинги авлодлари ҳам кенг қамровда ёритилади. Жумладан, Ҳумоюн, Акбар, Жаҳонгир, Шоҳ Жаҳон ва Аврангзеб каби ҳукмдорлар ҳақидаги қисқача маълумотлар ва уларнинг Бобур ғояларини қандай давом эттиргани борасида фикрлар берилган. Бу Бобурнинг фақат ўзи эмас, балки унинг асос солган давлат тизими, маданияти ва дини ҳам муҳокама қилинганини кўрсатади.

Пиримқул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” романи ўзбек тарихий прозасида алоҳида ўрин тутаяди. [2.219.] Асарда Бобур шахсияти нафақат тарихий шахс сифатида, балки руҳий кечинмаларга эга инсон сифатида кенг намоён бўлади. Қодиров тарихий маълумотларга асосланган ҳолда, уларни бадиий тафаккур билан уйғунлаштириб, Бобур образини ҳаётӣй ва таъсирчан қилиб ярата олган. Асардаги воқеалар Хирот, Самарқанд, Андижон ва Ҳиндистон каби жойларда кечади. Пиримқул Қодиров ҳар бир маконни тарихий ва этнографик жиҳатдан ҳам тўлақонли тасвирлайди. Масалан, Самарқанддаги қозикалон, мадрасалар ва бозор муҳити ҳақидаги воқеалар Бобурнинг юртга бўлган муҳаббати, ўтган даврларни соғиниш туйғуси билан берилган. Бу туйғулар, айниқса, Бобурнинг онасига боғлиқ хотиралар орқали кучли таъсир уйғотади. Муаллиф реал тарихий шахсларнинг бадиий образини яратишда муваффақият қозонган. Жумладан, Муҳаммад Шайбонӣй билан бўлган кураш, унинг психологияси, ҳамда Бобурнинг узоқ мусофирликда кечирган кунлари катта тафсилот билан берилган. Ҳар икки ижодкор қаламига мансуб романнинг марказида Бобур шахсияти турса-да, улардаги ёндашув ва услуб фарқлидир. Хайриддин Султон Бобур ва унинг авлодларини кенг қамровда тасвирласа, Пиримқул Қодиров Бобурнинг шахсий ҳаёти ва ички кечинмаларига кўпроқ эътибор қаратади. Қодировнинг романида Бобурнинг Нигорхонимга бўлган

муҳаббати, она тарбиясининг таъсири, Ватанни ташлаб чиқиш ҳақидаги кўнглидаги пушаймонлик теран берилган.

“Бобурийнома” асари тарихий хронологияга таянган ҳолда кенг сиёсий воқеаларни қамраб олса, “Юлдузли тунлар”да тарихий давр ва шахсият руҳий теранликда ёритилади.

Масалан, Султон асарида Бобурнинг Ҳиндистонга юришлари ва унинг у ердаги давлат тузилиши ҳақидаги режалари ўнғай берилса, Пиримқул Қодировда Бобурнинг унғача бўлган изтиробли йўли, аёллар ва оилавий муносабатлари кучли психологик таҳлил билан тасвирланади. Ҳар икки асарда ҳам тарихий муҳитнинг теран акс эттирилгани, урф-одатлар, дунёқараш, исломий ва суфий қарашлар ўрин олган. Бобур образи ҳар икки романнинг марказий тимсоли бўлиб, муаллифлар уни халоскор, фидоий, шу билан бирга изтиробга тўла инсон сифатида кўрсатишга ҳаракат қилган.

Ёзувчилар маҳорати ва тарихий-бадий услуб ҳам ўзига хосдир. Ҳар икки муаллиф тарихий материални нафақат билиб, балки уни таҳлил қила оладиган даражада ўзлаштирган. Хайриддин Султоннинг услуби сўз бойлиги, кўргазмали ифодалари билан ажралиб туради. У тарихий воқеаларни тўғридан-тўғри эмас, балки бадий деталь ва символика орқали кўрсатади. Масалан, у Бобур қалбини “юз йиллик ёмғирлардан намланган гул” деб таърифлайди. Пиримқул Қодиров эса характерида руҳийлик ва мураккаб психологик ҳолатларнинг ифодасига катта эътибор беради. Унинг тили оддий, лекин таъсирчан. Масалан, Бобур онасини соғиниб: “Мен юртни эмас, онамнинг нафасини соғиндим”, дея йиғлайди. Бу сатр нафақат образни, балки туйғуни ҳам юракка етказди.

Хайриддин Султоннинг “Бобурийнома” ва Пиримқул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” асарлари орқали Бобур ва унинг сулоласи ҳақида кенг тасаввурга эга бўламиз. Икки муаллиф ҳам тарихий ҳақиқатни ҳурмат қилган ҳолда, бадий қиёфа орқали тарихни жонлантиришга муваффақ бўлган. Улар тасвирлаган Бобур — тарихий шахс, аммо у орқали миллий онг, ватансеварлик, маърифат ва адолат руҳи ўқувчига етказилган. Бу асарлар нафақат адабий, балки маънавий ва тарбиявий аҳамиятга ҳам эга бўлиб, ёш авлодга тарихий меросни қадрлаш, уни теран англашга ёрдам беради. Ҳар икки муаллиф ўзбек тарихий роман жанрида янги поғоналарни яратган ва келажак адиблар учун илҳом манбаи сифатида хизмат қилмоқда. Ҳар икки ижодкор “Бобурнома” асарини теран ўргангани таҳсинга сазовор.[3.]

Юқорида айтилганидек, Пиримқул Қодиров “Юлдузли тунлар” романини яратишда Бобурнинг шахсий ҳаёти, унинг руҳий изтироблари, муҳаббат ва Ватан

туйғулари, оилавий муносабатлари ҳақидаги кечнмаларга кўпроқ таянади ва тарихий қарорлари орқали ўқувчига теран таассурот қолдиради. У тарихий манбаларга таяниб, Бобурнинг реал образини тиклашга ҳаракат қилган. Масалан, романнинг кўплаб қисмларида “Бобурнома”да келтирилган воқеалар таҳлил ва драматизация қилинган. Зеро, олимлар Ғайбулло Саломов ва Неъмат Отажон айтишганидек, “бу рубъи маскунда” Бобурнинг шухрати кириб бормаган жойлар йўқ.[4.] Шунингдек, романнинг бадиий кучини оширадиган жиҳат — Пиримқул Қодировнинг тил мукамаллиги, тарихи ва адабиётни уйғунлаштириш маҳоратидир. Қаҳрамонлар орасидаги диалоглар жонли, замона руҳини акс эттиради. Масалан, Бобур билан душманлари ўртасидаги кураш ва сиёсий муаммолар реал воқеликда асосланган ҳолда тасвирланган.

Хайриддин Султоннинг “Бобурийнома”сида эса асосий эътибор Бобурийлар сулоласига қаратилган. Бу асар нафақат Бобур, балки унинг авлодлари — Ҳумоюн, Акбаршоҳ, Жаҳонгир ва бошқаларнинг фаолияти орқали бобурийлар тарихини ёритади. Муаллиф тарихий манбалардан кенг фойдаланган, уларни бадиий услуб билан ёритиб, тарихий романга хос ички туйғуларни, шахсий изтироб ва ички курашларни чуқур берган. Пиримқул Қодиров тарихий маълумотларни бадиийлик билан синтез қилишда маҳоратли. У “Бобурнома”ни асос қилиб олган ҳолда, воқеаларни тасаввур кучи билан бойитади. Масалан, Бобурнинг Ҳонзодабегимга бўлган акалик муҳаббати, Шайбонийхон билан қарама-қаршилиги каби воқеалар реал тарихий асосга эга бўлса-да, ёзувчи уларни чуқур психологик таҳлил орқали беришга интилади.

Хайриддин Султон эса бобурийлар сулоласининг бутун бир даврини қамраб олган ҳолда, ҳар бир авлоднинг ўзига хос хусусиятларини очиб беради. Акбаршоҳнинг динлараро бағрикенглик сиёсати, Жаҳонгирнинг санъатга бўлган муҳаббати, Шохжаҳоннинг Тожмахал қурилиши орқали муҳаббатни абадийлаштириш орзуси — булар барчаси тарихий маълумотлар билан уйғунлашган ҳолда тасвирланган.

Бобур образининг ифодаланиши ҳақида шу фикрларни айтиш мумкин:

– Пиримқул Қодировда Бобур – инсон, шахс, шоир ва сиёсий арбоб сифатида бор бўйи билан гавдаланади. У ҳамиша ўзига қалбан юзланади.

– Хайриддин Султонда Бобур – сулоланинг асосчиси сифатида кўпроқ тарихий ва сиёсий мақомда намоён бўлади.

Тарихийлик ва бадиийлик мувозанати:

– Пиримқул Қодиров тарихийлик ва бадиийликни мувозанатли ушлаган. Тарихий воқеалар ўқувчи қалбига таъсир қилувчи ҳолда туюлади.

– Хайриддин Султонда тарихий фактлар устунроқ, илмий ва хронологик тўпланган бўлиб, у қаҳрамонлар тақдири орқали тарихий жараёнларни кўрсатишга ҳаракат қилади.

Услуб:

– Пиримқул Қодиров – классик адабий услубнинг давомчиси, романтик, фалсафий ёндошув бор.

– Хайриддин Султон – хроник, реалистик услубда ёзган, тарихий тадқиқотга хос ёндашув бор.

Ёзувчилар маҳорати: тарихий драматизм ва ички изтироб

Пиримқул Қодиров Бобурнинг фожиали тақдирини, унинг ватан соғинчи, қалб изтироблари ва оилавий муносабатларини чуқур бадиийлаштирган. Унинг Бобур ҳақидаги тасвири ўқувчида қалбни титратувчи таъсир қолдиради.

Хайриддин Султон эса ҳар бир воқеадан тарихий сабоқ чиқаради. Асарда шоҳларнинг шахсий ҳаётидан кўра, уларнинг ислохотлари, сиёсий қарашлари ва тамаддунга қўшган ҳиссаси устувор. Бу жиҳат ҳам муҳим – чунки у ўқувчида фикрлаш, таққослаш қобилиятини оширади. У тарихий аспектда образни чуқур ўрганган. Масалан , Турғун Файзиев тадқиқотларидан яхши хабардорлиги кўриниб туради.[5.]

Хайриддин Султон ва Пиримқул Қодиров асарлари орқали Заҳриддин Муҳаммад Бобур образи миллий маънавиятимизнинг тимсоли сифатида қайта жонлантирилди. Улар нафақат Бобур шахсиятини, балки унинг давридаги ижтимоий-сиёсий зиддиятларни ҳам таҳлил қилиб, ўқувчини теран тафаккурга ундайди. Ҳар икки ёзувчининг асарлари бадиий етуклик, тарихий ҳақиқатга садоқат ва миллий ўзликни англаш руҳида ёзилган. Бу асарлар нафақат адабий, балки маънавий ва тарбиявий аҳамиятга ҳам эга бўлиб, ёш авлодга тарихий меросни қадрлаш, уни теран англашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Хайриддин Султон.Бобурийнома.(маърифий роман).-Т: «Шарқ» нашриет-матбаа концернининг Бош таҳририяти 1997.
2. Қодиров П. Юлдузли тунлар: - Тошкент : Nurafshon business, 2019. - 528 б.
3. З.М.Бобур. Бобурнома.-Т: Юлдузча, 1989.
- 4.Ғ.Саломов, Н.Отажон. Жаҳонгашта Бобурнома.-Т: А. Қодирий номидаги Халқ Мероси нашриёти, 1996.
- 5.Т.Файзиев. З.М Бобур ва унинг авлодлари.-Т: Ёзувчи нашриёти, 1996 йил.